

Informe sobre Focus Group

Efectos del chat GPT en la docencia

ANA BUCCHI, FERNANDA QUEVEDO-DIAZ Y CRISTINA
BUCCHI

PROYECTO DE EXTENSIÓN ACADÉMICA EXS23-0262
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA
ENERO DE 2024

Ficha Técnica

- El conversatorio se llevó a cabo el viernes 20 de octubre de 2023 en el decanato de Odontología de la Universidad de La Frontera.
 - Participaron 7 profesores de la Facultad de Odontología, Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera y de la escuela Juan XXIII, escuela Alejandro Gorostiaga Orrego y el Liceo Politécnico Metodista la Granja de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, Chile.
 - El objetivo fue recoger las opiniones de los profesores sobre el chatGPT.
 - Duración: 1 hora.
-

Ficha Técnica

- En el conservatorio se hizo una breve introducción para explicar el contexto del tema y luego se continuó con entrevistas semi-estructuradas con las siguientes preguntas:
- ¿Qué ventajas y desventajas le ven al uso del chatGPT?:
- ¿Cuál es su opinión del ChatGPT?:
 - Es seguro o puede ser peligroso.
 - Incentiva la reflexión.
 - Incentiva la inteligencia o sabiduría.
 - Aumenta el conocimiento del profesor y estudiantes.
 - Ayuda a enseñar mejor.

Ficha Técnica

- Para los que se conocen a estudiantes que han usado el chatGPT, ¿consideran que la inteligencia, la forma de escribir y todo lo relacionado, se parece a las respuestas que dan los estudiantes por su cuenta? ¿En qué sentido se parecen y en que son diferentes?
 - Considere la siguiente situación: usted está evaluando una prueba y la respuesta está correcta. Sin embargo, usted sospecha que fue respondida por el ChatGPT ¿Considera que la respuesta debería considerarse como correcta?
 - ¿Cree que el chatGPT puede reemplazar a un profesor humano?
 - Algunas escuelas en el mundo han prohibido el uso del ChatGPT, mientras que, en otras personas piensan que debería ser utilizado como una herramienta educativa. A qué postura se acerca más su opinión.
 - Suponiendo que inevitablemente que los estudiantes usen chatGPT ¿Haría cambios en las formas de evaluación y cuáles?
 - ¿Qué efectos a largo plazo cree que tendrá el uso de herramientas de IA, en particular el chatGPT, en los estudiantes?
-

Metodología de Análisis

- El conversatorio fue grabado y transcrito.
- El texto fue importado en Python para ser analizado mediante minería de texto.

Pre-procesamiento del texto

- Es necesario para extraer el contenido más relevante del texto.
- Tokenización: se divide el texto en partes o tokens (es un proceso necesario para que los textos sean “comprensibles” para el programa).
- Remoción de stopwords: las palabras con poco significado para el análisis son conocidas como stopwords. Son palabras muy comunes, como artículos o conectores, que ocupan mucho espacio en la base de datos e incrementan el tiempo de procesado.
- Remoción de puntuación y tildes.

Metodología de Análisis

- Contador de palabras más frecuentes y asociación entre pares de palabras: a través de programación, se contó el número de veces en que cada palabra apareció en el texto y el número de veces en que dos palabras aparecieron una al lado de la otra en el texto.

Metodología de Análisis

- **Análisis de sentimientos:** es un algoritmo que entrega la proporción de mensajes positivos y negativos sobre un tema, en este caso, el chatGPT. También permite clasificar cada palabra de acuerdo a un léxico de ocho categorías emocionales (confianza, alegría, anticipación, rabia, disgusto, miedo, tristeza y sorpresa) definidas por Mohammad (2021). Cabe destacar que muchos mensajes no calzan con ninguna de estas categorías y son descartadas del análisis.

POSITIVO

“El chatGPT hace mi trabajo más fácil y eficiente”

NEUTRAL

“He usado el chatGPT dos veces”

NEGATIVO

“Con la IA, el ser humano hace al mundo menos adecuado para los mismos humanos”

10 Pares de palabras más comunes

Pares de palabras	Frecuencia
Puede, Ser	8
Dice, Si	8
Si, Se	6
Peligroso, Si	6
Hago, Clases	5
Cada, Vez	5
Hacer, Análisis	4
Va, Ser	4
Entonces, Ahí	4
Entonces, Si	4

Son palabras que se suelen encontrar una al lado de la otra* durante la conversación.

Se puede ver que los pares de palabras más frecuentes se hayan conceptos que son condicionales y que necesitan una demostración (“entonces si”, “ahí”, “puede ser”, “peligroso si”, “si se”) lo que coincide también con las palabras más comunes.

Análisis de sentimientos de los docentes frente al chatGPT

Los sentimientos más frecuentes son los relacionados con la Confianza, seguido de Miedo.

Estos destacan frente a la Rabia, Disgusto, Alegría y Sorpresa.

¿Qué conceptos son los asociados a la Confianza sobre el chatGPT?

- Los conceptos asociados al sentimiento de confianza y que estuvieron presentes en el conversatorio son “clase”, “cuenta”, “hecho”, “verdad”, “profesor”, “autoridad”, “inteligencia”*, “prueba”, “valor”, “importante”, “trabajo”, “unidad”.
- Se debe considerar que no es que los participantes declararan tener confianza en el chatGPT, sino que la conversación giró principalmente en torno al debate de si el chatGPT es o no confiable.

*El concepto “inteligencia artificial” aparece en la transcripción como IA, para distinguirla de otras menciones a la “inteligencia” que no se refieran a la primera.

¿Qué conceptos son los asociados a la Miedo sobre el chatGPT?

- Los conceptos asociados al sentimiento de miedo y que estuvieron presentes en el conversatorio son “peligroso”, “mal”, “malo”, “problema”, “inteligencia”, “cambio”.

Fluctuación de sentimientos positivos y negativos a lo largo del conversatorio

El análisis de sentimientos asigna puntuaciones negativas a conceptos negativos (e.g. malo, peligroso) y valores positivos a los conceptos positivos (e.g. bueno, alegría), mientras que da un valor de cero a conceptos neutros. De esta manera, es posible ver la evolución del tono emocional a lo largo de una conversación.

Aquí vemos que la conversación estuvo dominada por tonos negativos (eje Y) al inicio (eje X, tiempo) y fue cambiando hacia conceptos más positivos después. Hubo profesores que tenían mayormente una opción positiva del chatGPT, mientras que otros estaban en contra de su uso, los que fueron hablando más tardíamente en el conversatorio.

Simplified Macro Shape

Discusión y conclusiones

- La preponderancia de conceptos condicionales sobre el chatGPT puede deberse a lo reciente de esta tecnología, así como a que como dichos modelos están basados en Deep Learning, son “cajas negras”, es decir, no se sabe cómo llegan a un determinado resultado.
 - Esto puede influir en que el principal debate durante el conversatorio haya sido en torno a la **confianza o falta de confianza de** los docentes sobre el uso de el chatGPT por parte de los estudiantes. Esto es un resultado esperable considerando el tema del conversatorio y las preguntas que se hicieron.
 - En esta confianza pesa sobretodo los conceptos de sobre *la verdad, los hechos, la autoridad*. Los docentes mencionaron: *¿Puede equivocarse el chatGPT? ¿Qué pasa si docente y chatGPT responden distinto, a quien creerá el estudiante? ¿Qué ocurre con capacidad de crítica de los estudiantes con el uso irreflexivo de estas tecnologías?*
 - El sentimiento de **miedo** es el segundo más frecuente, posiblemente derivado de esta incerteza sobre lo que generan estas tecnologías nuevas y la amenaza al pensamiento crítico de los estudiantes.
 - Las **emociones positivas** aparecen en cuarto lugar y más tardíamente en la conversación.
-

Agradecimientos

Las organizadoras de este proyecto de Extensión Académica queremos agradecer a todos los profesores que participaron en el conversatorio.